

Francisco Baptista Gil

“David” de Miguel Ângelo: uma escultura mítica

02/08/2023

Esculpido em mármore, o David é uma estátua com mais de quatro metros de altura, criada por Miguel Ângelo entre 1501 e 1504. Uma obra do Renascimento, é a encarnação do ideal do homem da época: um esteta perfeito à imagem das estátuas da Antiguidade, mas também um cidadão-guerreiro que põe a sua força ao serviço do seu Estado (neste caso, a cidade de Florença).

Em março de 1501, Florença dispunha de um gigantesco bloco de mármore de Carrara que atraía a cobiça dos escultores e acabava sempre por os desencorajar, como foi o caso de Agostino di Duccio (1463-1464) e Antonio Rossellino (1476). Depois de ter trabalhado em Roma e em Siena, Miguel Ângelo regressa a Florença para aceitar o desafio: em agosto de 1501, assina um contrato com uma associação corporativa medieval que agrupava os indivíduos de um mesmo ofício para a execução de uma imponente estátua em dois anos.

Miguel Ângelo começou a trabalhar, alegadamente fazendo um modelo em cera da obra, mergulhando-o em água e esculpindo o bloco utilizando como modelo a parte emergida (e cada vez maior) do seu protótipo. Diz-

se que criou um sistema de aspersão para limitar o pó. Alguns visitantes censuraram-no pelas linhas acentuadas no rosto da sua estátua, mas, na mente de Miguel Ângelo, estas eram justificadas pela altura a que o seu colosso deveria ser colocado.

A obra só ficou finalmente concluída em 1504. Miguel Ângelo responde ao desafio com genialidade, retrabalhando o bloco que tinha sido maltratado pelos seus antecessores para criar uma obra-prima, o primeiro num colosso (mais de 4 metros de altura), num único bloco e sem o menor acrescento, o único conhecido na época desde as obras da Antiguidade. Orgulhoso da sua obra, o artista escreveu numa folha de estudo (conservada no Louvre): “O que David fez com a sua fígada, eu, Miguel Ângelo, fiz com o meu arco”.

O David de Miguel Ângelo exalta as virtudes cívicas. David, o herói bíblico e rei de Israel, é sobretudo um jovem pastor que derrota o terrível Golias. Não o representa no furor da batalha, nem triunfante sobre os restos do seu adversário (como acontece com o David de Donatello que põe um pé sobre a

cabeça do seu inimigo). Em vez disso, escolhe o momento crucial antes da ação, em que se sente toda a tensão de David, sobretudo na posição das mãos, nas veias salientes, na testa irritada, mas também na determinação do olhar... O David de Miguel Ângelo é uma dinâmica captada nesse momento latente antes da batalha. Tudo é tensão.

Mas a obra não tem apenas uma vocação ilustrativa cristã: este corpo antigo (que recorda Hércules, o herói que protegeu a cidade) e este tema bíblico têm uma intenção cívica. A imagem de David exalta aquilo que o Renascimento considerava como virtudes cívicas: a força e a cólera, intimamente ligadas à ideia de defesa das liberdades republicanas. A testa e as mãos são submetidas à mesma tensão, conduzindo à glorificação física e moral do cidadão. Este último caracteriza-se por uma torção muscular controlada e uma tensão espiritual que exprime o controlo do herói sobre o seu próprio destino.

Em junho de 1504, as autoridades da catedral nomearam uma comissão para decidir onde colocar o colosso. A comissão era composta por artistas ilustres, entre os quais Botticelli, Filippino Lippi e Leonardo da Vinci. Para os membros da comissão, tornou-se claro que o lugar da estátua não era na catedral, mas na praça pública em frente ao Palazzo Vecchio, para substituir a *Judith* de Donatello.

Miguel Ângelo e o David: a ambiguidade de uma relação com os Médicis. O David é uma obra pró-republicana e, por conseguinte, contrária ao poder da família Médicis em Florença. A utilização política da sua obra coloca Miguel Ângelo em conflito com a fa-

mília em que cresceu. De facto, ele foi notado por Lorenzo, o *Magnífico*, que teve o cuidado de integrar o jovem na sua própria família, como um bom patrono paternal. Mas os sucessores de Lorenzo e as suas opções políticas não satisfazem Miguel Ângelo, que se mostra agora ansioso por manifestar o seu apoio à República. O resto da sua carreira é marcado por uma sucessão de projetos, mais ou menos desejados, para a família Médicis, que alcançou a dignidade pontifícia.

Foi com o apoio do Papa Júlio II (para quem Miguel Ângelo trabalhava) que os Médicis regressaram à cena política florentina em 1512. No entanto, após o saque de Roma por Carlos V em 1527, os florentinos revoltaram-se e expulsam de novo os Médicis para apoiar a França. Sitiados no Palazzo della Signoria, os revoltosos atiram vários objetos aos atacantes, tendo um desses projéteis improvisados atingido o David, partindo-lhe o braço esquerdo. Os pedaços foram recuperados por um certo Vasari. Este último entrou posteriormente ao serviço de Cosimo I de Medici, o novo Duque, e restaurou o David para renovar (unilateralmente) a ligação entre a família Medici e o ilustre artista adotado por Lorenzo, o Magnífico.

“Não há dúvida de que, de todas as obras, modernas e antigas, gregas e romanas, o David de Miguel Ângelo é o vencedor. Depois de o ter visto, não vale a pena olhar para qualquer outra escultura ou para a obra de qualquer outro artista”. Foi assim que Vasari descreveu a obra-prima esculpida entre 1501 e 1504 pelo ilustre Miguel Ângelo, uma obra inspirada na Bíblia e na Antiguidade para exaltar as virtudes cívicas da República Florentina.

Francisco Gil, com Desaix (HpT)

O *David* pode ser contemplado na Galleria dell'Accademia em Florença, Itália.

Leituras adicionais:

Brion, M. (2022). *Michel-Ange*. Editions Tallandier.

Hartt, F. (1987). *David: By the Hand of Michelangelo: The Original Model Discovered*. Abbeville.

Zöllner, F., & Thoenes, C. (2023). *Michelangelo. The Complete Works. Paintings, Sculptures, Architecture*. Taschen.

<https://aspectus-online.com/f230802.html>